

GT 2 – Imagem, Edição e Tecnoéticas

Caminhos de papel: construção virtual de livro por adolescentes em conflito com a lei

Mestrando Marcelo Rodrigues Batista (UFMG)

Mestranda Janaína Bastos dos Santos (UFMG)

Mestranda Guadalupe Rodrigues Braga (UFMG)

Doutora Adriana de Souza Medeiros Batista (UFMG)

RESUMO

No contexto de atuação da universidade em centro de internação socioeducativa, as restrições de acesso durante a pandemia por Covid-19 trouxeram o desafio de comunicação por videoconferência. Os adolescentes ouviam bem os pesquisadores, mas não conseguiam ser ouvidos, por configuração tecnológica que não teve atenção à proposta dialógica. Assim, o diálogo foi promovido através de pequenas ações para criação de uma história coletiva que remetia a uma viagem. A história foi construída através do uso de origamis representando: liberdade, partida, o que levar, quem levar, objetivos, sonhos, desafios, superações, retorno. Diário de bordo foi sendo constituído ao final dos encontros, considerando os origamis produzidos, cores escolhidas e palavras que surgiam para representar cada passo da trajetória. Os materiais produzidos serviram de base para criação de um livro que teve aspectos individuais valorizados. Instigou o olhar sobre a Literatura, o livro e os próprios adolescentes, valorizados enquanto autores da própria história.

Palavras-chave: adolescente em conflito com a lei; sistema socioeducativo; origamis; produção literária.

ABSTRACT

In the context of the university's performance in a socio-educational detention center, access restrictions during the Covid-19 pandemic brought the challenge of communication via videoconference. The adolescents listened well, but could not be heard, due to a technological configuration that did not pay attention to the dialogical proposal. Thus, dialogue was promoted through actions to create a collective story that referred to a journey. The story was built through the use of origami representing: freedom, departure, what to take, who to take, goals, dreams, challenges, overcoming, return. A logbook was created in the meetings, considering the origami produced, the colors chosen and the words that appeared to represent each step of the journey. The materials produced served as the basis for the creation of a book that valued individual aspects. It instigated a look at literature, the book and the teenagers themselves, valued as authors of their own history.

Key-words: adolescent in conflict with the law; socio-educational system; origami; literary production.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido como ação de extensão universitária iniciada em 2019 com adolescentes em conflito com a lei, originada de demanda específica do enfrentamento da ideação suicida em unidade de internação socioeducativa. Com o isolamento necessário ao enfrentamento da pandemia por Covid-19 o cenário se agravou, onde até mesmo as visitas aos adolescentes ficaram restringidas. Por isso, no início de 2020 as visitas da equipe de acadêmicos foram interrompidas, reiniciando em 2021 com encontros virtuais mediados por equipamento de videoconferência. No entanto, percebeu-se desde o primeiro encontro virtual que seria um desafio conduzir atividades de promoção da saúde em um contexto em que os adolescentes ouviam bem, porém não eram ouvidos com boa definição. Foi percebido que o sistema de videoconferência não foi pensado para ações dialógicas. Para superar esta dificuldade foi desenvolvida uma estratégia de comunicação mediada pela linguagem e produção de origamis, compondo uma história que culminou na criação de um livro. Levou-se em consideração a Literatura como “grande metáfora da vida e do homem. Sendo assim, é sempre surpreendente, uma maneira nova de se apreender a existência e instituir novos universos” (CAVALCANTI, 2002, p.13).

Entre os desafios para constituição da atividade estava tanto as de comunicação por intermédio da tecnologia quanto ao comportamento arredo dos adolescentes, que sempre manifestaram dificuldades em compartilhar sentimentos e ideias. Por isso, a criação de uma história fictícia veio com a intenção de ampliar o “mundo simbólico” dos adolescentes, para que pudessem se expressar de maneira menos explícita, preservar a intimidade e fortalecer os vínculos entre eles e a equipe. Neste sentido, apoiou-se na contação de história através das palavras e além delas, pela representação por origamis pois, “Literatura se faz da palavra e além dela. Algo não possível de dizer, ausente no espaço vazio das entrelinhas, pronto para fazer-se presente no sentido inesgotável” (CAVALCANTI, 2002, p. 16).

Segundo Cavalcanti (2002) “a palavra é o fio condutor que nos permite traçar caminhos de integração entre a Literatura e o psiquismo humano” (CAVALCANTI, 2002, p. 17).

Acreditando na força da expressão pela escrita como forma de acessar os processos psíquicos dos adolescentes, procurou-se fundamentar bases para superação dos sofrimentos causados pelo isolamento e, em especial, as ideações suicidas. Além disso, buscou-se um caminho para ressignificação da vida dos adolescentes, dentro dos preceitos pedagógicos do sistema socioeducativo (BRASIL, 2012). Considerou-se a construção da história enquanto entrada no “mundo simbólico” que viria a viabilizar “o sentido da linguagem como ponto máximo do processo de humanização, como também tecer um fio que vai provocar a descoberta de uma realidade capaz de ser narrada e transformada” (CAVALCANTI, 2002, p. 20).

Apropriando-se do simbólico, a Literatura é expressão artística que serve como meio de catarse e sublimação para os anseios, angústias, conflitos e buscas do homem. Faz então emergir uma liberdade de espírito, algo como deixar acontecer as coisas do mundo, sem o compromisso da culpa. Mas está para além da catarse e da sublimação, porque é capaz de tornar-se a própria vida. Por isso não podemos perder de vista o caráter do literário como fazendo parte do poético, objeto de um trabalho realizado no jogo de palavras, ritmo, sonoridade que já compõem e criam uma realidade própria, embora esteja sobretudo em busca de instaurar outras realidades (CAVALCANTI, 2002, p. 20).

Com base nas concepções teóricas e proposta de ação pedagógica de Cavalcanti (2002) foi construída a estratégia de elaboração do livro que teve como título principal “A Jornada”. O mesmo veio a ser proposto enquanto símbolo da expressão de si para cada um dos adolescentes envolvidos. Assim, neste trabalho é apresentado a construção deste livro enquanto um produto que transformou cada adolescente em um autor, com todas as consequências vindas desta autoria. Não foi construído diretamente no papel, mas na fala, na representação por origamis, pela fotografia e, por fim, pela junção de cada parte em um todo, expresso tanto digital como fisicamente. Os adolescentes foram, por outro lado, os principais leitores dos próprios livros e isso também é discutido enquanto ao propósito do compartilhamento entre eles e o necessário apoio que estabeleceram para superarem juntos as restrições do isolamento. O livro, neste contexto, foi produzido com diversos fins e alcançou diferentes objetivos. Saiu de uma esfera conceitual bastante restrita e inimaginável ao público de adolescentes em conflito com a lei enquanto autores para a representação simbólica da vida em reclusão.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Como os encontros com os adolescentes foram conduzidos por videoconferência a comunicação se dava pela palavra, mas também por uma proposição da montagem de origamis representando cada etapa da construção do livro. O Origami é uma arte milenar japonesa que se baseia em construir figuras por dobraduras em papel. Souza e Lara (2017) utilizaram origamis em atividade com adolescentes em conflito com a lei como forma de trabalhar o tempo ocioso e como meio de auxílio para as aulas de Matemática. Relataram que “os origamis são feitos de modo que haja alguma atribuição a quem confecciona, mas geralmente são montados em pequenos grupos, e por vezes, torna-se objeto de importante troca e de exibição” (SOUZA, LARA, 2017, p. 283).

Assim, verifica-se que o adolescente interno, ao saber/fazer origami, é subjetivado de outro modo, tanto em relação à disciplina corpo, quanto à disciplina saber. Estabelece-se uma mudança comportamental, o que reduz as tensões comuns a esse tipo de ambiente. Verifica-se um tipo de reciprocidade entre os membros do grupo, bem como com os familiares e servidores. A construção e criação de novos origamis subjetivam os adolescentes a serem pessoas mais tranquilas e capazes de atingir um nível de concentração mais elevado, tanto para tarefas mais simples quanto na resolução de problemas e cálculos na sala de aula (SOUZA, LARA, 2017, p. 287).

No caso do presente trabalho a proposta de confeccionar origamis teve abordagem distinta. Tentava-se criar vínculos entre os próprios adolescentes e também com a equipe, mesmo que de forma remota e, ao mesmo tempo, ter um produto físico para constituir parte do livro.

Para construção da história iam-se preenchendo informações escolhidas por cada adolescente. Começamos pelo título que tinha uma parte genérica “A Jornada”, mas também uma específica em que os adolescentes escolhiam um nome fictício e algum emblema sobre si mesmo. Exemplo de título temos “Tico, o moleque sonhador em: a jornada”, “Rian o Mc em: a jornada”, “Mateus, o trabalhador em: a jornada”, entre outros.

Seguindo, tínhamos a seguinte estrutura a ser completada: (nome do adolescente) e alguns garotos resolveram sair em uma aventura juntos. Todos queriam estar livres como pássaros. Para (nome do adolescente) liberdade é (palavras para definir liberdade – construção de origami de

pássaro, onde a palavra aparece escrita). Cada um escolheu seu meio de transporte. Alguns escolheram ir de (origamis dos meios de transportes escolhidos pelos adolescentes), outros de (origamis dos meios de transportes escolhidos pelos adolescentes), e até de (origamis dos meios de transportes escolhidos pelos adolescentes). Registravam o que ia acontecendo em um diário de bordo. (nome do adolescente) escolheu ir de (meio de transporte), junto com (escolha de quem levar), levou (escolha do que levar), guiado por (origami de um guia que poderia ser uma pessoa de confiança, um anjo ou uma bússola). Ao longo do caminho os adolescentes contavam uns aos outros sobre seus objetivos e sonhos. (nome do adolescente) tinha como objetivo (escolha do objetivo e origami de flor) e o sonho de (escolha do sonho e origami de borboleta). E assim todos iam se conhecendo. No caminho encontraram muitos obstáculos, pessoas que atrapalhavam a jornada, verdadeiros dragões a serem enfrentados (origami de dragão, nomeou-se obstáculos) e batalhas a serem travadas (origami de bruxa e moinho de vento – alusão a Dom Quixote, nomeou-se sentimentos, pessoas e circunstâncias de vida). (nome do adolescente) encontrou o bruxo (escreve a inicial do nome no origami), enfrentou (origami de dragão, nomeou-se sentimento ou pessoa), e lutou contra (origami de moinho de vento, nomeou-se circunstâncias de vida). Tinha como arma secreta (origami de coração, nomeia-se uma qualidade pessoal). Ao final os garotos perceberam que todo o caminho os levava, na verdade, para a casa de cada um (origamis de animais para substituir os meios de transporte). Para (nome do adolescente) sua casa é (origami de casa, nomeia-se o que se entende por sua casa) para onde pretende voltar. Chegando soltará uma pipa que voará bem alto! Nela estará escrito (origami de pipa, frase escolhida pelo adolescente).

A história foi dividida em várias páginas, com ilustração baseada na fotografia dos origamis produzidos. Entre as etapas da história individual foram inseridas quatro páginas de Diário de Bordo, com informações coletivas. Houve também a inserção de uma apresentação da obra, um prólogo com o texto “Já era uma vez” de Paulo Leminski (2004) e, por fim, um epílogo retirado da obra de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha:

A liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos, que aos homens deram os céus: não se lhe podem igualar os tesouros que há na terra, nem os que o mar encobre; pela

liberdade, da mesma forma que pela honra, se deve arriscar a vida e, pelo contrário, o cativo é o maior mal que pode acudir aos homens (CERVANTES, 1978).

A história de Dom Quixote de La Mancha foi usada diversas vezes nos encontros para falar de jornada, desafios e sonhos. A citação sobre a liberdade e o cativo teve papel no projeto socioeducativo de ressignificar a trajetória do adolescente em conflito com a lei, para o retorno a um caminho em liberdade. Já o prólogo escolhido faz referência a uma história sem enredo e foi usada para conduzir diálogo sobre escolhas que determinam o enredo da vida de cada um. Assim, aos adolescentes foi proposta a autoria não somente do livro produzido, mas da própria vida, mesmo em detrimento das condições adversas que a vida apresenta a cada um. Foi importante por propor uma ressignificação pessoal menos dependente de fatores externos difíceis de serem contornados como, por exemplo, condições socioeconômicas e contextos de vida violentos. Não se propôs aceitação como resignação, mas resiliência para enfrentamento das limitações que não poderiam ser contornadas imediatamente. Foi a estratégia encontrada especificamente para enfrentamento da ideação suicida.

A JORNADA PELO DIÁRIO DE BORDO

Os diários de bordo produzidos sintetizam informações coletivas e fizeram parte da composição do livro, por isso aqui transcritos.

Diário de bordo, a partida: Hoje, como pássaros em busca de novas paisagens, decidimos partir para uma aventura. Um pássaro azul, branco, amarelo, vermelho e preto, transparente da liberdade, verde da família que carregamos na memória, e vermelho da fé. Vamos em grupo de oito e temos como meio de transporte um avião branco e outro azul e branco; cinco carros das cores azul, branco, vermelho, preto, uma BMW cromada; e um trem vermelho. Estamos levando nossa família, mãe, mulher, mas tem que prefira ir sozinho. Quem nos guia é Deus com seus anjos, amarelos, azuis e pretos.

Observa-se que as cores dos pássaros passam em tons vibrantes, mas também branco e transparente, associam fé a cor vermelha. As cores vibrantes remetem alegria, o branco e

transparente à reflexão. Pela conversa compartilhada remetemos o vermelho a uma “urgência” de fé. Isto porque nenhum adolescente relatou frequentar a igreja antes de iniciarem cumprimento de medida em regime fechado, mas todos buscaram sinalizar em mais de um momento que se apoiam na fé para conseguirem superar o sentimento de angústia. Pizzato (2011) reflete sobre as consequências de submeter adolescentes a um regime de reclusão, sinalizando as fragilidades desta etapa de vida que pode, inclusive, culminar na ideação suicida. Cita os efeitos da falta de contato com elementos naturais, iluminação, vento, a percepção da passagem do dia, por estarem confinados em ambientes que não possuem janelas, por exemplo. Neste contexto, não é incomum o enfrentamento de sofrimento psíquico entre os socioeducandos.

Sobre a escolha de quem levar na viagem vemos a família como a mais citada, mas, percebe-se a necessidade de se afirmarem como adultos, quando relatam querer levar mulher ou mesmo irem sozinhos. De fato, um adolescente relatou morar sozinho na cidade de Belo Horizonte, mesmo com a idade de 14 anos. Todos escolheram serem guiados por Deus, embora alguns relatassem serem guiados por um anjo preto. O anjo preto, antes de ser associado a um ser em oposição ao branco, foi identificado pelos adolescentes como a uma presença nas sombras, remetendo a situação em que se encontravam, reclusos em um local pouco iluminado.

No segundo diário de bordo tivemos: Percorremos o nosso caminho em busca de alguns objetivos e sonhos. Colocamos nossos objetivos como flores fincadas no chão, são bonitas e firmes, devemos somente cuidar, regar todos os dias, proteger do excesso de luz, calor ou frio. São de muitas cores e representam paz, sair daqui, felicidade, ser empresário, ir embora e não voltar, liberdade, sair daqui e ajudar a coroa. Decidimos deixar voar nossos sonhos, o quão alto consiga ir, voarão como borboletas a nossa frente e representam ser cantor, trabalhar e estudar, ter uma serralheria, ter uma vida boa, completar os estudos, ser jogador e estar no mundão. Seguiremos logo atrás, olhando sem perder de vista, até que pouse e aí vamos compartilhar nossos sonhos de borboletas!

Neste segundo diário de bordo vemos uma dificuldade de definir objetivos de sonhos para estes adolescentes, quando tudo parece bem difícil de ser alcançado como, por exemplo, terminar os estudos. Embora cotidianamente possa parecer algo bem palpável, para os adolescentes

reclusos até as atividades mais cotidianas ganham contorno de inacessível, tal como ter uma serralheria, uma vida boa. Chamam de coroa a própria mãe e expressam vontade de dar maior suporte de vida a elas. Praticamente gritam repetidamente por liberdade, sair do regime de reclusão. Reitera-se que a atuação junto aos adolescentes não foi pautada no julgamento, nem referente aos atos infracionais que os levaram ao cumprimento de medida socioeducativa de internação. O que se buscava era trabalhar a ideação suicida como promoção da saúde mental e, neste sentido, foi de particular interesse que conseguissem expressar suas angústias nas palavras, origamis e suas cores. Acredita-se que “O ser apreende pelo corpo sensível, perceptivo e cognitivo para depois transformar o capturado pelos diversos sentidos em informação que significa não o objeto em si, mas a representação do que o sujeito sente, olha e percebe da ‘coisa real’” (CAVALCANTI, 2002, p. 21).

No terceiro diário de bordo tivemos: Hoje nos deparamos com alguns desafios e lembramos que esses obstáculos aparecem de vez em quando e nos atrapalham bastante. São atitudes que tomamos, coisas ruins que vão acontecendo, estar preso, o lugar onde moramos, entrar no crime. Também alguns sentimentos como raiva, ódio, ganância, pensamentos sombrios, egoísmo, infelicidade e revolta. Tem também o coronavírus! Mas já sabemos como lidar com esse desafio, temos trunfos guardados no coração, como coragem, respeito, saúde, a família e Deus. Por isso estamos preparados para qualquer outro desafio que esteja a nossa frente!

Este momento da construção da história foi a que mais possibilitou acessar os sofrimentos psíquicos dos adolescentes, sendo a primeira vez que falamos dos “sentimentos sombrios” claramente como ideação suicida. Foi um momento bastante cativante porque não foi contínuo, houve instantes de silêncio, revelações pontuais de um que encorajou outro a continuar a fala. Considerou-se um êxito que a simbolização trouxesse esta reflexão à tona através da metáfora que “é estabelecida a partir daquilo que não se consegue apreender totalmente” (CAVALCANTI, 2002, p. 21).

No último diário de bordo tivemos: Hoje percebemos que estamos dando voltas em curvas e parece que a nossa chegada está justamente de onde saímos, de nossa casa que é família, mãe, humildade, alegria, amor, paz, felicidade, lazer, fé em Deus! Sentimos que viajamos todo

esse tempo não para ir, mas para voltar. Soltaremos pipas ao céu com as palavras paz, liberdade, igualdade, família, amor, humildade, esperança, fé em Deus, e respeito. Em uma pipa estará escrito: assim como toda alegria é passageira, nenhum sofrimento será eterno! Sentimos agora que não precisamos de carro, avião ou trem, somos como leões velozes e corajosos, como dragões que voam com força e determinação.

Mais uma vez vemos repetidas as palavras liberdade, família, paz e Deus, que foram as mais recorrentes. Quando propusemos trocar os meios de transporte por animais os adolescentes escolherem símbolos de força, expressaram mais de uma vez a necessidade de manter uma aparência e comportamento reativo para se manterem em segurança quanto aos demais. Percebemos que os adolescentes conseguiram imprimir a si mesmos na história, enquanto autores. Além disso, percebeu-se uma criação de laços fortalecidos pelas declarações fomentadas por cada parte da história. Foi percebido que, de fato, “os momentos vividos em grupo são sempre muito significativos, pois nos despertam o sentimento de pertença e identificação, além de nos inserir no contexto coletivo” (CAVALCANTI, 2002, p. 83).

A atividade buscou mostrar para adolescentes, agora autores, que “o mundo historicamente construído pelo homem existe pela possibilidade humana de fabular, fantasiar, imaginar, enfim, narrar. Há narrativa em tudo. Em toda a parte e na modernidade reina o desejo pela narrativa, em todas as potencialidades e pluralidade de sentidos” (CAVALCANTI, 2002, p. 23).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, após a montagem do livro foi permitida sua entrega presencial aos adolescentes que leram juntos a história de cada um. Percebeu-se a grande comoção do manuseio do livro, a avaliação que fizeram das fotos dos origamis, utilizados como ilustração. Foi momento de discutir a apresentação dos mesmos como autores e leitores, o prólogo, o epílogo. Aproveitou-se então, “toda riqueza simbólica que emerge da escritura. O primeiro será capaz de fazer uma leitura da significância presente no texto, enquanto o simbólico, produzirá no momento da leitura

o espaço vazio para que a significância do outro, que é o texto, aconteça” (CAVALCANTI, 2002, p. 25).

Como consideração do papel do livro como produto e das finalidades de sua concepção, tem-se a certeza de que “ao falar do literário estamos, quase sempre, às voltas com o inconcluso” (CAVALCANTI, 2002, p. 120). Não temos como avaliar o impacto que a atividade teve na vida destes adolescentes, pois uma vez desligados do centro socioeducativo são acompanhados somente pelo Estado. Mas guarda-se a convicção de que “fazer Literatura é trabalhar no sentido de criar novas sensibilidades, potencializar o campo estético, a dimensão lúdica e possibilitar uma experiência humana mais rica e prazerosa, por isso espiritual” (CAVALCANTI, 2002, p. 121).

Quanto o processo de transformação do livro, foi acompanhado seu surgimento enquanto ideia, os diálogos proporcionados por discussões aparentemente inofensivas, tais como a definição de um meio de transporte, até a expressão por cores e formas. O produto final, enquanto físico, representou o manuseio do papel enquanto fotografia do próprio indivíduo ali representado que circulou entre o grupo, uma vez que todos queriam ver as semelhanças e diferenças de cada obra. Os adolescentes, até então, tinham acesso a livros da biblioteca do centro socioeducativo e verbalizaram as vezes em que os utilizavam para tarefas escolares. Assim, liam o que outros escreviam. Mas, no encontro que tiveram com o próprio livro, concretizaram uma realização não ansiada, a de possibilidades. A leitura de si e a leitura do outro se manifestou na apreensão maior do conceito de livro e Literatura. Os encontros virtuais deixavam impressões vagas de distanciamento, enquanto o produto final em livro trouxe a concretude e o fortalecimento tanto do grupo como dos indivíduos envolvidos. Neste sentido, a tecnologia permitiu os encontros, mas o papel firmou o vínculo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.594 de 18 de Janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Diário Oficial da União 2012; 18 jan.

CAVALCANTI, Joana. *Caminhos da literatura infantil e juvenil, dinâmicas e vivências na ação pedagógica*. São Paulo: Paulus, 2002.

CERVANTES, Miguel de. *Dom Quixote de la Mancha* (Trad. de Viscondes de Castilho e Azevedo). São Paulo: Editora Abril, 1978.

LEMINSKI, Paulo. Já era uma vez. In: LEMINSKI, Paulo. *Gozo fabuloso*. São Paulo: DBA, 2004.

PIZZATO, Charles. *Arquitetura socioeducativa: o espaço ressocializando pessoas, curando a sociedade*. Porto Alegre: Corag, 2016.

SOUZA, Solange Carvalho; LARA, Isabel Cristina Machado. Intervenções Etnomatemáticas: O prazer de montar origamis entre os adolescentes em conflito com a lei. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, v. 10, n. 3, p. 275-292, 2017.

Como citar este texto:

BATISTA, Marcelo R.; SANTOS, Janaína B.; BRAGA, Guadalupe R.; BATISTA, Adriana S. M. Caminhos de papel: construção virtual de livro por adolescentes em conflito com a lei. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.